

МАГНИТ ХОССАЛИ КОМПОЗИЦИОН АДСОРБЕНТЛАР БИЛАН ОҚАВА СУВЛАРНИ НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ТОЗАЛАШ

Кузибоев Шихназар Фарходович

Узбекский центр научных испытаний и контроля качества,
ведущий специалист,
тел. +998 88 345 11 05
shixnazar1928@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523173>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

адсорбция, ротор шлаки,
магнит хоссали адсорбент,
композицион таркибли
сорбент, эмульсияланган
нефть маҳсулотлари, йиғиб
олиш ва тозалаш.

ABSTRACT

Мазкур ишда Жиззах аккумулятор заводининг чиқиндисини ротор шлаки асосида магнит хоссали композицион таркибли янги сорбентларни (КТС) яратиш технологияси ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари ўрганилган. Таркибида эмульсияланган нефть маҳсулотлари бор оқава сувларни тозалаш учун КТС лардан фойдаланиш туфайли улардан тозалаш даражаси 1,5 2,0 мартаба ортиши, яъни 95,5- 99,5 % ни ташкил қилиши аниқланган. Нефть маҳсулотларини йиғиб олишда уларни 140 сек. вақт ичида 200 А/м гача кучланишдаги магнит майдонида бўлиши етарли эканлиги топилган ва кучланиш миқдори ҳамда градиентини ошириш нефть маҳсулотларини тутулиб қолиш самарадорлигини кўтариши топилган. Олиб борилган тадқиқот натижалари магнит хоссали КТ сорбентларни магнит майдонини биргаликдаги таъсири остида фойдаланиш оқава сувлардаги ҳар қандай нефть маҳсулотлари ва нефть эмульсияларини таклиф қилинган технологик схема асосида йиғиб олиб сув ресурсларини самарали тарзда тозалаш мумкинлигини кўрсатилган

Оқава сувлар таркибидаги нефть қолдиқлари асосан қуйи ва юқори молекуляр оғирликдаги углеводородлар ҳамда бошқа хилдаги компонентлардан иборат бўлади. Улар нефтли дисперс системалар бўлиб, ташқи муҳит омиллари таъсирида ушбу системаларни коллоид-кимёвий хоссалари ўзгариши мумкин [1-5]. Кам энергия сарфланадиган акустик, магнитли, тебранишли ва бошқа технологияларни қўллаган ҳолда бу хилдаги дисперс системаларни тузилишини қайта ўзгартириб зарарсиз моддалар кўринишига олиб келиш иқтисодий, самаравий ва қулайлиги жиҳатидан ҳозирги кунда анча истиқболли усул бўлиб ҳисобланади [6-8]. Мазкур усулларни қўллаш орқали парафин углеводородлари смоласимон компонентлар ҳисобидан ҳосил бўлган нефть ассоциатларини қисқа вақт ичида сезиларли даражада бузиш ва масса

алмашувларини амалга ошириш учун зарур бўлган вақтгача ушлаб туриш имконияти мавжуд бўлади [9-10].

Таркибида эмульсияланган нефть маҳсулотлари бор бўлган оқава сувларни тозалаш учун магнит хусусиятга эга бўлган композицион таркибли сорбент (КТС) дан фойдаланилади. КТСлар гомоген фазали аралашма кўринишида бўлиб таркиби темир концентрати ва Жиззах аккумулятор заводининг ротор шлакидан ҳосил бўлувчи чиқинди – шлак аралашмасидан 1:2 нисбатли миқдорда олинди. Сорбент заррачаларининг ўлчами 70-100 мкм бўлган ротор шлаки (РШ) нинг таркиби рентгенфлуоресцентли усул билан UR-2600 маркадаги спектрофотометрда (SHIMADZU фирмаси, Япония) аниқланди ва намлиги 5-8% ни ташкил қилган қаттиқ ҳолдаги РШда 30,0 % - Fe (II), 15,0 % - Na, 5,0 % - Si, 2,0 % - Pb (II) ҳамда оз миқдорда Cu, Mn, Sb, Mo, Zn, Ag, Cr ионлари мавжудлиги топилди. РШ таркибида Fe²⁺ ионларини борлиги улар ёрдамида магнетит ва ферритларни олиш имконини берди. Композицион таркибли сорбентларни РШ асосида олишни технологик схемаси 1-расмда келтирилди. Тадқиқот объекти сифатида таркибида нефть маҳсулотлари тутган эмульсия ҳолатидаги оқава сувлар ишлатилди.

1-расм. Композицион таркибли адсорбент олиш технологик схемаси: 1- парафин учун ўлчов идиши; 2-госсипол смоласи учун ўлчов идиши; 3-ротор шлаки учун ўлчов идиши; 4-совутгич ва исққлик берувчи мосламали реактор; 5-қотириш камераси; 6-майдалагич; 7-лентали қуритгич; 8-тебранувчи элак; 9-тайёр КТС ни йиғиш идиши.

Оқава сувларни нефть маҳсулотларидан тозалаш самарадорлигини КТС адсорбенти таркиби ва магнитли ишлов бериш таъсирига боғлиқлиги 2-расмда келтирилган. Оқава сувни қўшимчалардан тозалаш самарадорлиги фотоколори-метрик усул ёрдамида эритма тиниқлигининг оптик зичликларини ўзгариши бўйича назорат қилинди.

2-расм. Адсорбентдаги РШ ва темир концентратининг миқдорий нисбатига қараб нефт маҳсулотларини тозалаш самарадорлигига магнит майдонининг таъсири: 1-магнит майдон таъсирида; 2-магнит майдон таъсирисиз

2-расмда келтирилган маълумотлардан “темир концентрати ва РШ” дан иборат системанинг таркибий миқдор нисбати 50:50 (масса %) да бўлганида магнит билан ишлов берилган КТС билан оқова сувларни нефт маҳсулотларидан тозалаш даражаси 1,5-2,0 мартаба ортиши (95,5-99,5 %) ва бунда эмульсия ҳолатидаги нефт маҳсулотлари мавжуд бўлган оқова сувларни магнит майдонида 140 с бўлиб туриши етарли эканлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткич магнит майдонининг кучланиши 200 А/М гача бўлганида адсорбентни ферромагнит заррачаларини магнит билан тўлиқ равишда тўйинишига мос келишини кўрсатади. Магнит майдони кучланиши қийматини оқова сувларни тозалаш самарадорлигига таъсири магнит катушкасининг ток кучини ўзгартириш орқали топилди. Тажрибалар магнит майдонини кучланиш ва градиенти миқдорини ортиши билан нефт маҳсулотларини ушлаб қолиш самарадорлигини оширишини кўрсатди. Ушбу ҳолат асосан эритмалардаги ионларга ва қутбланган заррачаларга магнит майдонини, ҳамда магнит майдони ҳудудига эритма кирганида ва ундан чиққанида мавжуд бўлган кучларни ўзгариши билан боғлиқлигини белгилайди. Натижада эритманинг тузилиши ва хоссалари ўзгаради. Мой хоссасига эга бўлган қўшимчалари бор нефт маҳсулотларини оқова сувлар таркибидан тозалаш жараёнига муҳит кўрсаткичи (рН) таъсири ўрганилди ва максимал даражада тозалаш (99,5%) жараёнини муҳит кўрсаткичи кислотали, яъни 3-4 бўлганида амалга ошириши аниқланди. Мазкур ҳолатни бундай муҳитда нефт маҳсулотлари бор бўлган системаларнинг ёпишқоқлигини пасайиши, ҳамда қўшимчалар таркибидаги ёғсимон ва сувли қисмларни деструктирланишини содир бўлиши ҳисобига магнитли хоссаларини турлича бўлиши натижаси деб эътироф қилиш мумкин. Қайсики бундай шароит магнит майдонида адсорбентни магнит хоссасига эга бўлган қисми ёрдамида қўшимчанинг ёғли заррачаларини самарали тарзда ушлаб қолиш имконини беради. Ўтказилган тажрибалар асосида эмульсия ҳолатидаги нефт маҳсулотлари бор бўлган оқова сувларни тозалашнинг технологик схемаси ишлаб чиқилди (3-расм).

Таклиф этилаётган схемага биноан эмульсия кўринишида нефт маҳсулотлари бор бўлган оқова сувлар 1-КТС ларни сарфлаш сиғимидан кислота аралаштириш учун 2-

аралаштиргичга келиб тушади ва у ерда 120 с давомида тиндирилади. Тиндириш тамомланганидан кейин 8-винтли аралаштиргич-га юборилади. Бу аралаштиргич ташқариси магнит системаси билан туташтирилган. Магнит билан ишлов берилганидан кейин тозаланаётган оқова сув 11-вакуумли филтрга келиб тушади ва бу ерда у сувдан ажратилади. Ушлаб қолинган нефт маҳсулотлари электропечларда қиздириш билан конденсацияланади. Ҳосил бўлаётган сиқилиш жараёнидаги буғдан цемент ишлаб чиқаришда темир сақловчи компонент сифатида фойдаланиш мумкин. Бу цемент клинкерини куйдириш жараёнида ёнилғини иқтисод қилиб қолиш имконини беради.

3-расм. Оқова сувлар таркибидан нефт маҳсулотларини тозалашнинг техноло-гик схемаси: 1-сиғим; 2-аралаштириш учун резервуарлар; 3-H2SO4 эритмаси солинган идиш; 4-пневматик қоришти-рувчилар; 5-трубопровод; 6-вентиллар; 7-сарфни ўлчагичлар; 8-винтли ара-лаштиргич; 9-нефт маҳсулотларини йиғиш учун бункер; 10-магнит майдони ҳосил қилувчи система; 11-вакуумли филтър

Магнитли хоссага эга бўлган КТСларни нефт ва нефт маҳсулотларини авариявий ҳолатларда тўкилганида сув ҳавзалари юзасидан йиғиштириб олиш ва тўпланиш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Тажрибалар асосида нефтни йиғиштириб олиш ҳажми нефт маҳсулотларини хилига боғлиқлигини кўрсатди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

Магнит хоссаи адсорбентлар ёрдамида нефт маҳсулотларини йиғиштириб олиш ҳажми

Нефт маҳсулотларининг хили	Нефтни йиғиштириб олиш ҳажми, гр/гр	
	Сувли муҳитдан	Қаттиқ фазали муҳитдан
Бензин	0,68	0,74
Ёғлар	0,96	1,0
Дизель ёқилғиси	0,47	0,56
Керосин	0,39	0,43

1-жадвалда келтирилган маълумотлар магнит хоссали адсорбентларни нефт маҳсулотлари ичида ёғларни йиғиштириб олишда анча юқори кўрсаткичга эга эканлигини кўрсатди. Бизнингча ушбу ҳолат жараёндаги физикавий адсорбцияланишдан ташқари нефтни йиғиштириб олиш ҳажми томчилараро (капилляр) кучларни таъсири ва улар орасидаги бўшлиқни тўлиши билан боғлиқдир.

Адабиётлар:

1. Нуруллаев Ш.П., Рузметов И, Саидмирзаева Д.Б. Сорбционные материалы с использованием роторных шлаков и применение их для очистки воды. Научный журнал: Universium: технические науки, М., №2 (71), 2020, стр.64-68.
2. Исмагилов Р.Р. Проблема загрязнения водной среды и пути ее решения. Журнал «Молодой ученый», №11, 2012, стр.127-129.
- 3.Хандамова Д.К, Нуруллаев Ш.П. Дифференциально термический анализ триметил- и триэтиламмониевых адсорбентов. Журнал “Доклады АН Республики Узбекистан”, Т., №2, 2021, стр.77-82.
- 4.Комплексное исследование бентонитовых глин перспективных место-рождений Узбекистана //Universum: технические науки: электрон, научный журнал. СабировБ.Т. идр., 2020, № 8 (77). Vol 10. Issue 1. January, 2021,-271-276 p.
- 5.D.K. Xandamova, Sh.P.Nurullaev. Properties of metanole vapor adsorption in carbonatepolygoskitleNavbahor bentonite. Asian Journal of Multidimensional Research.
- 6.Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. М., Химия, 1989, -464 с.
- 7.Муминов С.З., Рахимова Г.Б., Хандамов Д.А. Адсорбция паров метилового спирта на натриевом и пиридиниевом монтмориллонитах // Узб. хим. журн. – Ташкент, 2009. – №4. –С.26-30.
- 8.Муминов С.З, Хандамов Д.А. Адсорбция паров метанола на натриевом и метиламмониевом монтмориллонитах в изостерических условиях // Узб.хим. журн. – Ташкент, 2010. – №1. – С.8-11.
- 9.Хандамов Д.А. Алкиламмоний монтмориллонитларда метанол ва н-гексан буғлари адсорбцияси //Ёш олимларнинг юқори технологик ишлан-маларини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш / Тез. докл. респ. науч. конф. 21-22 апрель 2016. - Ташкент, – Б.76-78.
10. Huang Zh., Li Yu., Chen W., Shi J., Zhang N., Wang X., Li Zh., Gao L., Zhang Yu. Modified bentonite adsorption of organic pollutants of dye waste water // Materials Chemistry and Physics. – 2017. – Vol. 22. – P. 266-276.